

FEROMON TUTQICH MA'LUMOTLARI ASOSIDA POMIDOR KUYALARI SONINI ANIQLASH USULI.

Sulymonov O.A., Babaxanova M., Rasulova M., Boboxonova M.

O'simliklar karantini va himoyasi ITI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928450>

Annotasiya. Maqolada feromon tutkich ma'lumotlari asosida pomidor kuyalari sonini aniqlash, olingan natijalar ishlab chiqilgan matematik modellarni pomidor kuyalari kapalaklarining o'rtacha pushtdorligini aniqlashda foydalanish mumkinligini ifodalaydi.

Kalit so'zlar: feromon, kartoshka kuyasi, zararkunanda, prognoz, algoritm, tuxum, algoritm.

Annotation. In the article, the determination of the number of tomato moths on the basis of pheromone probe data, the obtained results indicate that the developed mathematical models can be used to determine the average pollination of tomato moth butterflies.

Key words: pheromone, potato moth, pest, forecast, algorithm, egg, algorithm.

Respublikamiz sharoitida bu hasharotlarning biologik xususiyatlari, tarqalish areali, zarari, unga qarshi faol kurash usuli va vositalari etarlicha o'rganilmagan. Shunday ekan, kartoshka va pomidor kuyalari ta'sirida yo'qotilishi mumkin bo'lgan hosilni kamaytirish maqsadida zararkunandalarning soni ustidan o'z vaqtida monitoring olib borish va unga qarshi kurash muddatlarini o'z vaqtida belgilash muhim ahamiyatga egadir.

Hozirgi kunda foydalanilayotgan monitoring usullari va hasharotlar sonini hisobga olish uslublari (tuman) o'simliklarni himoya qilish otryadlari kuzatuvchilari, zararkunandalar paydo bo'lishi muddatlarini foydali haroratlar yig'indisiga qarab aniqlash, feromonli, yorug'lik va boshqa tutqichlardan foydalanish kabilar) juda ko'p mehnat talab qiladi. Shunday bo'lsada, ulardan olingan ma'lumotlar yordamida zararkunadalarning holatini aniqlash va ularga qarshi kurash o'tkazish bo'yicha optimal qaror qabul qilish imkoniyati juda ham past darajada. Yuqorida bayon qilingan masalalarni echishda feromon tutqichlar ma'lumotlaridan foydalanish kartoshka va pomidor kuyalari sonini o'z vaqtida aniqlash, shu zararkunanda monitoring ishlari samarasini oshirish va ularga qarshi kurash choralarini avvaldan rejalashtirish imkonini beradi. Bulardan tashqari feromon tutqichlar ma'lumotlari asosida kuyalarga qarshi kurashning optimal muddatlarini va hajmlarini aniqlash, zararkunanda monitoringi tizimini soddalashtirish imkoniyati yaratiladi.

Qishloq xo'jaligi ekinlari zararkunandalari soni (zichligi)ni prognozlashtirish usullarining samaradorligi olinayotgan ma'lumotlarning to'g'riligi va ularni qayta ishlash algoritmlariga ma'lumotlarning to'g'riligi va ularni qayta ishlash algoritmlariga bevosita bog'liqdir. Kerakli ma'lumotlarni hisobga olish tizimi (bizning holda feromon tutqichlardan olinadigan ma'lumotlar) ma'lum bir usullar yordamida yig'iladi. Ushbu ma'lumotlarni qayta ishlash algoritmlari esa ularni o'rtachalarini aniqlashga va ular yordamida zararkunandalar sonini prognozlashtirishning matematik modellarini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Yuqoridagilardan kelib chiqib quyidagi feromon tutqichlardan olinadigan ma'lumotlar asosida ularni algoritmlari va matematik modellarini ishlab chiqish va joriy etish yo'llari, usullari yoritiladi. Ushbu jarayonni quyidagi ketma-ketlik ko'rinishida ifodalash mumkin. Rasm 1.

1-rasm. Prognozlashtirish modelining feromon tutqich ma'lumoti bilan bog'liqligi

Pomidor kuyasi zararkunandasi kapalaklarini 1 gektar maydonga qo'ygan tuxumlar soni (Nn) quyidagi formula yordamida hisoblash mumkin.

$$Nn=1/2KsXP_{o'r}. \quad (1)$$

Bu erda Ks-1 feromon tutqichga tushgan erkak kapalaklar soni, dona;

R_{o'r}-pomidor kuyasi urg'ochi kapalaklarining o'rtacha pushtdorligi. dona;

Ifoda (1)ning ko'rinishi (2)ning hisobiga quyidagicha bo'ladi.

$$Nn=1/2Kc(31,1-2,12X_1+1,62X_2+0,91X_1X_2) \quad (2)$$

Shunday qilib, pomidor kuyasi kapalaklarining 1 ga maydonga quyilgan tuxumlari sonini 1 ta feromon tutqichga tushgan erkak kapalaklarning o'rtacha soni, zararkunanda g'umbaklarining og'irligi va o'lchamini bilgan holda (2) formula yordamida hisoblash mumkin bo'lar ekan.

Olingan natijalar ishlab chiqilgan matematik modellarni pomidor kuyalari kapalaklarining o'rtacha pushtdorligini aniqlashda foydalanish mumkinligini ifodalaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

3. Abduvahobov A.A., Xo'jaev Sh.T., Eshmatov O.T. O'simliklarni himoya qilishda feromonlarning qo'llanishi-Toshkent: "Mexnat"; 1988.53 b.
4. Sulaymonov B., Ochilov R.,Xakimov R. va boshqalar.Pomidor etishtirish texnologiyasi va uning asosiy zararkunandalridan pomidor kuyasiga qarshi kurash usullari bo'yicha tavsiyanoma.//Toshkent 2016. "Alunis disigngrop" 14 bet.
5. Kuznesova Защита картофеля.// Защита и карантин растений. Москва, 2007-№5.-С102.
6. Mamatov K.Sh. Pomidor kuyasi. //O'zbekiston qishloq xo'jaligi 2016. №11.В.37.
7. Mamatov K.Sh. Bobobekov Q. Pomidor kuyasiga qarshi kurash tadbirlari.//O'zbekiston qishloq xo'jaligi – 2017y. №4-В12-13.